

ЦЕНЗУРИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ВЫБОРОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СВЯЗАННОСТИ ОБЪЕКТОВ КЛАССОВ

Мукумов Салим

Национальный университет Узбекистана

tvfanny51@gmail.com

Цензурирование обучающих выборок рассматривается как важная часть процесса машинного обучения. Основными целями цензурирования являются повышение обобщающей способности и снижение сложности алгоритмов. Реализация этих целей, как правило, связана с формированием обучающих выборок через поиск и удаление шумовых объектов и признаков [Борисова, Кутненко, 2015; Загоруйко, Кутненко, 2013; Кутненко, Плясунов, 2021]. Специфику цензурирования для метрических алгоритмов распознавания в [Загоруйко, Кутненко, 2013] предлагается рассматривать через меру компактности объектов классов и выборки в целом.

На влияние шумовых объектов на структуру отношений объектов обучающих выборок в метрических алгоритмах указывалось в [Ignatyev, 2018]. Утверждалось, что множество шумовых объектов является подмножеством граничных по заданной метрике. Интерес к граничным объектам связан с использованием их для вычисления отношений связанности объектов классов по системе гипершаров. Отношение связанности применяется для разбиения объектов классов на непересекающиеся группы и вычисления по ним минимального покрытия обучающей выборки объектами-эталоны. Предложены две меры компактности для оценки:

- структуры отношений объектов в $(0;1]$;
- обобщающей способности алгоритмов распознавания.

Множество допустимых значений меры в $(0;1]$ зависит от количества групп в каждом классе и их мощности. Вторая мера определяется как среднее число

объектов выборки за вычетом шумовых, притягиваемое одним эталоном минимального покрытия. Эта мера предлагается для оценки обобщающей способности алгоритмов в качестве альтернативы известному методу кросс-валидации. Число и состав шумовых объектов после их удаления меняет конфигурацию граничных и как следствие мощность множества объектов-эталонов покрытия. Число объектов-эталонов покрытия служат показателем представительности обучающей выборки.

Меры компактности в отличие от метода кросс валидации не являются средством для вычисления точности распознавания. Введение регуляризатора позволяет упорядочивать значения меры в зависимости от разных факторов, определяющих структуру отношений между объектами обучающей выборки и использовать их для анализа. Уменьшение значения меры при добавлении признаков в набор может рассматриваться как индикатор “проклятия размерности”. Анализ порядка следования значений востребован при выборе метрики для вычисления расстояния между объектами и способов нормирования данных, отборе информативных наборов признаков.

Существует потребность в проверке гипотезы о наличии последовательности признаков, удаление части из которых согласно порядку их следования обеспечивает монотонное неубывание значений меры компактности. Достоверность значений меры возрастает за счёт использования регуляризаторов. Свойство монотонности снижает комбинаторную сложность процесса отбора информативных признаков.

Об особенностях использования эвристических метрик в методах типа “ближайших соседей” указывалось в [Рудаков, 2020]. При реализации этих методов рассматриваются лишь некоторые соотношения расстояний между различными парами объектов. Различные метрики, порождающие совпадающие соотношения расстояний на множестве описаний объектов, оказываются эквивалентными при вычислении значений мер компактности. Изучение причин несовпадения значений компактности требует иных методов анализа с целью использования их результатов для цензурирования.

Обобщающая способность метрических алгоритмов типа “ближайших соседей” зависит от структуры отношений по множеству граничных объектов классов [Ignatyev, 2018]. Как правило, эта структура меняется при удалении шумовых объектов из выборки. По сути дела на обучающей выборке рассматриваются исходное и переопределённое множества граничных объектов, полученные до и после удаления шумовых объектов.

Предлагается вычислять плотность распределения по гипершарам с центрами в граничных объектах и с учётом их принадлежности к классам. По каждому центру формируется два гипершара с разными радиусами. Вложенный гипершар содержит объекты одного класса с граничным, внешний включает ближайший объект из дополнения к классу.

Разности плотностей распределения по двум гипершарам с центрами в граничных объектах рассматриваются в качестве данных для анализа структуры обучающей выборки. Параметр регуляризации для удаления шумовых объектов с целью повышения обобщающей способности алгоритмов при машинном обучении выбирается из упорядоченной по значениям разностей последовательности. Результаты анализа значений плотности востребованы для моделей алгоритмов распознавания, при обучении которых используются граничные объекты классов.

Численное решение задачи регуляризации структуры отношений объектов по мере компактности и формирование баз прецедентов через минимальное покрытие выборки объектами-эталоны предлагается впервые. Вероятным объяснением отсутствия аналогичных публикаций является то, что сложность решения задачи о минимальном покрытии оценивается как NP полная. Практически получить решение невозможно, так как требовалось производить полный перебор всех вариантов. Для исключения полного перебора вариантов в статье предлагается использовать предобработку данных через группировку объектов по отношению их связанности по системе пересекающихся гипершаров. Поиск эталонов после предобработки производится по каждой группе в отдельности.

2. Постановка задачи. Минимальное покрытие выборки эталонами

Рассматривается задача распознавания в стандартной постановке. Считается, что задано множество $E_0 = \{S_1, \dots, S_m\}$ объектов l непересекающихся классов $K_1, \dots, K_l$. Описание объектов производится с помощью n разнотипных признаков $X(n) = (x_1, \dots, x_n)$, ξ из которых измеряются в интервальных шкалах, $n - \xi$ - в номинальной. На множестве объектов E_0 задана метрика $\rho(x, y)$.

Обозначим через $B(E, \rho) = \left\{ S \in E \mid \rho(S_i, S) = \min_{S_j \in K_j, S_d \in CK_j} \rho(S_i, S_d) \right\}$ - множество граничных объектов классов, $E = E_0 \setminus T, T(T \subset B(E_0, \rho))$ - множество шумовых объектов, определяемых на E_0 по метрике $\rho(x, y)$.

Объекты $S_i, S_j \in K_t, t = 1, \dots, l$ считаются связанными между собой $S_i \leftrightarrow S_j$, если $\{S \in B(E, \rho) \mid \rho(S, S_i) < r_i \text{ и } \rho(S, S_j) < r_j\} \neq \emptyset$, где $r_i(r_j)$ - расстояние до ближайшего от $S_i(S_j)$ объекта из $CK_t(CK_t = E \setminus K_t)$ по метрике $\rho(x, y)$. Множество $G_{iv} = \{S_{v_1}, \dots, S_{v_c}\}, c \geq 2, G_{iv} \subset K_t, v < |K_t|$ представляет область (группу) со связанными объектами в классе K_t , если для любых $S_{v_i}, S_{v_j} \in G_{iv}$ существует путь $S_{v_i} \leftrightarrow S_{v_k} \leftrightarrow \dots \leftrightarrow S_{v_j}$. Объект $S_i \in K_t, t = 1, \dots, l$ принадлежит группе из одного элемента и считается несвязанным, если не существует пути $S_i \leftrightarrow S_j$ ни для одного объекта $S_j \neq S_i$ и $S_j \in K_t$.

Считается, что на множестве $E = E_0 \setminus T$ определён жадный алгоритм формирования множества объектов-эталонов минимального покрытия E_{ob} и вычисления меры компактности $\mu(E, \rho) = |E| / |E_{ob}|$. (1)

Близость к объекту-эталону $S \in E_{ob} \cap K_t$ вычисляется по локальной метрике $\rho_s(x, y) = \alpha_s \rho(x, y)$, где α_s - параметр, определяемый по граничным объектам из $E \cap CK_t$.

Требуется определить мощность множества шумовых объектов T и его состав при котором $\mu(E, \rho) = \max_{T \subset E_0} \mu(E_0 \setminus T, \rho)$. (2)

Процесс формирования минимального покрытия обучающей выборки объектами-эталонами [Ignatyev, 2018] реализуется путём последовательного выполнения следующих этапов:

- выделение множества граничных объектов классов $B(E_0, \rho)$ по заданной метрике $\rho(x, y)$;
- поиск и удаление шумовых объектов $T \subset B(E_0, \rho)$ из множества граничных;
- разбиение объектов классов на непересекающиеся группы по отношению связности по множеству граничных на $E = E_0 \setminus T$;
- формирование минимального покрытия из объектов–эталонов по каждой группе.

Вычисление минимального покрытия объектами–эталонами E_0 и значения меры компактности (1) служат основой для формирования многообразия баз прецедентов для реализации алгоритмов метода “ближайший сосед”. Условия изменения отношений между объектами выборки, часть из которых перечислена в [Ignatyev, 2018], объясняют причину появления такого многообразия.

Оптимизационная постановка задачи отбора эталонов, основанная на минимизации функционала полного скользящего контроля, рассматривалась в [Зухба, 2018]. При разделении выборки на обучающую и контрольную предполагалось вхождение в них объектов из множества эталонов. Открытыми оставались проблемы численного решения оптимизационной задачи применительно к большим данным.

Для снижения вычислительной сложности задачи отбора эталонов предлагается использовать предобработку данных. Процесс предобработки заключается в разбиении объектов выборки на непересекающиеся группы по каждому классу. Считается, что с ростом объёма выборки и удаления из неё выбросов снижается вариабельность конфигурации выборки по множеству граничных объектов классов. На снижение вариабельности должны указывать уменьшение разброса значений:

- числа непересекающихся групп объектов классов, определяемых по отношению связности по системе гипершаров;
- числа эталонов минимального покрытия, вычисляемого по группам объектов классов;
- величины зазора (отступа) между объектами классов.

Проверка состоятельности перечисленных выше значений необходима для оценки обобщающей способности алгоритмов. Использование асимптотических способов оценки для этих целей, как правило, представляет лишь теоретический интерес. Рекомендуемая асимптотическими способами завышенная длина обучающих выборок для практической реализации неприменима.

Выбор латентных признаков в пространстве большой размерности можно рассматривать как способ решить проблему проклятия размерности для метрических алгоритмов. Каждый латентный признак, синтезированный по методу обобщённых оценок в [Игнатъев, 2021], представляется как ансамбль из элементарных классификаторов по технологии стекинга. Доказано, что метод кросс валидации для проверки точности распознавания ансамблем на контрольных выборках неприменим. По этой причине значения меры компактности (2) можно задействовать для формирования баз прецедентов на разных наборах латентных признаков.

Литература:

1.Борисова И.А., Кутненко О.А. Цензурирование ошибочно классифицированных объектов выборки. Машинное обучение и анализ данных. 2015. Т. 1. № 11. С.1632–1641.

2.Загоруйко Н. Г., Кутненко О. А. Цензурирование обучающей выборки // Вестн. Томского гос. ун-та. Сер. Управление, вычисл. техника и информатика. 2013. № 22. С. 66–73.

3.Кутненко О. А., Плясунов А. В. NP-трудность некоторой задачи цензурирования данных, Дискретн. анализ и исслед. опер., 2021, том 28, выпуск 2, 60–73 DOI: <https://doi.org/10.33048/daio.2021.28.69>